

RADIONICA #6
NETTAG+ rješenja

Sažetak radionice

Cilj šeste participativne radionice pod nazivom 'NETTAG+ rješenja' je procijeniti ukupnu percepciju ribara o tri rješenja predložena projektom NETTAG+, a to su:

- SPRIJEČITI morski otpad nastao ribarskim aktivnostima.
- IZBJEĆI gubitak ribolovnog alata korištenjem akustičnih oznaka i autonomnih vozila.
- UBLAŽITI štetne utjecaje razvojem tehnologije koja će pomoći mapirati i dohvatiti postojeći ALDFG.

Ciljevi radionice su:

- Predstaviti NETTAG+ tehnološka rješenja i akcije podizanja svijesti osmišljene za sprječavanje, izbjegavanje i ublažavanje štetnih utjecaja ribolovnih alata.
- Procijeniti primjenjivost i učinkovitost tehnološkog pristupa te pristupa podizanja svijesti kao pouzdanih rješenja za buduću implementaciju.

Ova radionica uključuje informativne i praktične vježbe i trajat će otprilike sat i pol (pogledajte predloženu agendu).

Plan događanja radionice

Registracija

Registracijski tim zaželi dobrodošlicu sudionicima i uruči im Informacije za sudionike, dva primjerka Obrasca za pristanak, NETTAG+ letak i Upitnik. Svi sudionici zamole se da ispune i potpišu se na Popis sudionika te vrate jedan potpisan primjerak Obrasca za pristanak (svaki sudionik treba jedan primjerak zadržati za sebe).

Dobrodošli i razgovarajte o rješenjima NETTAG+ (plenarno)

| 30 minuta

Nakon dobrodošlice, slijedi kratka prezentacija ciljeva i planiranih aktivnosti za radionicu. Predstavljena su tri NETTAG+ rješenja za sprječavanje, izbjegavanje i ublažavanje štetnih utjecaja ribolovnog alata. Nakon prezentacije, sudionici se potiču na postavljanje pitanja i sudjelovanje u raspravi o NETTAG+ rješenjima.

Vježba 1: Opća procjena NETTAG+ rješenja (plenarno)

| 10 minuta

Od sudionika se traži da daju opću ocjenu svakog NETTAG+ rješenja postavljanjem točkastih naljepnica u boji (zelene, žute ili crvene) na plakate (Slika 1). Sudionici će nakon toga biti podijeljeni u manje grupe, s po maksimalno šest osoba.

Vježba 1. Procijenite svako NETTAG+ rješenje postavljanjem naljepnice u boji (zelena, žuta ili crvena) u svako polje Radionica #6 'NETTAG+ rješenja' | *[add the location of the workshop]*, *[dd/mm/yyyy]*

Slika 1. Primjer plakata za evaluaciju NETTAG+ rješenja (radionica #6)

Vježba 2: Rasprava o NETTAG+ rješenjima (grupni rad)

| 20 minuta

Od sudionika se traži da raspravljaju o primjenjivosti i učinkovitosti različitih NETTAG+ rješenja kao pouzdanih rješenja za buduću implementaciju i poticanje promjena u ponašanju (npr. je li rješenje lako implementirati, je li pristupačno, je li prilagođeno korisniku, hoće li ga ribari dobro prihvatiti, hoće li dati očekivane rezultate). Sudionici također imaju zadatak dati svoje prijedloge za prevladavanje identificiranih izazova, kao i prijedloge i nadogradnje NETTAG+ rješenja. Najvažnije zaključke iz ove rasprave treba zapisati na radne listove (Slika 2, Slika 3, Slika 4).

UBLAŽITI

	PREDNOSTI	NEDOSTACI	PRIJEDLOZI / NADOGRAĐNJE
DETEKCIJA IZGUBLJENOG ALATA	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
ROBOT ZA KARTIPANJE	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

NETTAG+ Vježba 2C | Grupa _____
Radionica #6 'NETTAG+ rješenja' | [add the location of the workshop] . [dd/mm/yyyy]

Slika 4. Primjer vježbe 2C za UBLAŽITI rješenja (radionica #6)

Predstavljanje rezultata i rasprava (plenarno)

| 20 minuta

Nakon grupne vježbe, sudionici se pozivaju da podijele rezultate i raspravljaju o njima. Glasnogovornik svake grupe prikazuje radne listove i iznosi zajedničke prijedloge. Potiče se rasprava među sudionicima, a na kraju moderatori daju sažetak prijedloga koje su iznijele sve grupe.

Završni zaključci radionice (plenarno)

| 10 minuta

Radionica završava predstavljanjem konačnih zaključaka, potičući sudionike da podijele dodatne uvide ili odgovore na sva ostala pitanja. Sudionici se pozivaju da ispune Upitnik za povratne informacije i ostave ga na registracijskom stolu.

Materijali

Sudionicima će biti dostupan set materijala za ispunjavanje vježbi na radionici, i to:

- Jedan zidni poster (u formatu A3) koji će se koristiti u prvoj vježbi,
- Tri radna lista po grupi (u A3 formatu) numerirana s praktičnim vježbama koje treba ispuniti,

- Šarene točkaste naljepnice (zelena, žuta, crvena),
- Samoljepivi papirići i olovke.

Za uvođenje NETTAG+ rješenja, opća prezentacija projekta može se koristiti i ažurirati kako bi uključila razvoje iz radnih paketa.

RADIONICA #6
NETTAG+ rješenja

Materijali

6. RADIONICA NETTAG+ rješenja

Agenda

Mjesto | Datum | Vrijeme

13:45 - 14:00	Prijave
14:00 - 14:30	Dobrodošlica i predstavljanje NETTAG+ rješenja
14:30 - 14:40	Vježba 1: Opća procjena NETTAG+ rješenja
14:40 - 15:00	Vježba 2: Rasprava o NETTAG+ rješenjima
15:00 - 15:20	Prezentacija rezultata i rasprava
15:20 - 15:30	Konačni zaključci radionice
15:30 - 15:50	Pauza za kavu

Upitnik

Molimo Vas da odvojite trenutak za davanje povratne informacije o radionici. Vaši će se odgovori koristiti za poboljšanje budućih NETTAG+ radionica.

Ime (nije obavezno): _____

Na ljestvici od 1 do 4, gdje je 1 uopće se ne slažem, a 4 u potpunosti se slažem, zaokružite najprikladniji odgovor:

1. Prostor održane radionice je bio:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Udoban | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobra lokacija | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Hrana i osvježenja su odgovarajuća | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Sadržaj radionice je bio:

- | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| a) Relevantan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Sveobuhvatan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lako razumljiv | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Radionica je bila:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Dobro locirana | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dovoljno uključenih pauza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Dobar omjer predavanja i aktivnosti | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Voditelji radionice su bili:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Stručni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Dobro pripremljeni | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Odgovarali na sva pitanja sudionika | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Što Vam se najviše sviđelo na ovoj radionici?

6. Što Vam se najmanje sviđelo na ovoj radionici?

Hvala Vam na sudjelovanju, cijenimo Vaše povratne informacije.

Predstavlanje NETTAG+ projekta

Partner | Date

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

NETTAG+ projekt

NETTAG+ Sprječavanje, izbjegavanje i ublažavanje utjecaja ribolovnog alata i ostalog morskog otpada na okoliš

- ✓ Financirano od strane EU programa Horizon Europe
- ✓ Trogodišnji projekt: 01/05/2023 to 30/04/2026
- ✓ Koordinator: CIIMAR – Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research (Portugal)
- ✓ Pridonosi EU misiji 'Obnovimo naše oceane i vode do 2030.'
- ✓ Cilj NETTAG+ je **nadograditi** i **unaprijediti** integrativni preventivni pristup započet u prethodnom NetTag projektu (2019.-2021.), te ga preslikati na područje Mediterana

NETTAG+ konzorcij

Multidisciplinarni i međunarodni tim ljudi

15 partnera iz **7 različitih država** uz snažnu suradnju između akademske zajednice i industrije

NETTAG+ pregled

Temeljem zajedničkih aktivnosti ribarske industrije, znanstvenika i nevladinih organizacija, NETTAG+ razvija 3 rješenja za SPRJEČAVANJE, IZBJEGAVANJE i UBLAŽAVANJE štetnog utjecaja ribolovnog alata.

SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora

IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustičnih oznaka

UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje napuštenog i izgubljenog ribolovnog alata (ALDFG)

NETTAG+ ciljevi

SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora

- ✓ **Oснаžiti ribarski sektor**, s fokusom na profesionalne ribare, kako bi **usvojili ekološki prihvatljivije** metode ribolova, **spriječili morski otpad** i povećali odgovorno ponašanje korisnika.
- ✓ **Stvoriti odgovarajuće uvjete** za prihvatanje i obradu otpada **u ribarskim lukama**, uključujući recikliranje i ponovnu upotrebu.
- ✓ **Prepoznati i nagraditi volontersku uslugu** koju ribari pružaju prilikom vađenja morskog otpada pasivno ulovljenog u ribolovnom alatu.

Funded by
the European Union

NETTAG+ ciljevi

IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustičnih oznaka

- ✓ Razviti i konstruirati **akustične oznake** koje se pričvršćuju na ribolovni alat kao održivo, jeftino i inovativno rješenje, s malim utjecajem na okoliš, za poboljšanje kartiranja, praćenja i izvlačenja izgubljenog ribolovnog alata.
- ✓ Poboljšati **robotski površinski sustav** povezan sa sustavom akustičnih oznaka za lociranje/izvlačenje izgubljenog ribolovnog alata.

Funded by
the European Union

NETTAG+ ciljevi

UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje napuštenog i izgubljenog ribolovnog alata (ALDFG)

- ✓ Razviti **sustav za otkrivanje ALDFG-a** u morskom vodenom stupcu i na morskom dnu.
- ✓ U suradnji s ribarima razviti **robotski alat za otkrivanje, kartiranje, praćenje i izvlačenje ALDFG-a.**

Funded by
the European Union

NETTAG+ demonstracijska događanja

Tri NETTAG+ rješenja bit će **testirana, dokazana i demonstrirana u stvarnim uvjetima** u **atlantskim i mediteranskim** državama: **Portugal, Španjolska, Italija, Hrvatska, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo**

WP2 SPRIJEČITI

Ribari kao čuvari i čistači mora

WP3 IZBJEĆI

Lociranje ribolovnog alata uz pomoć akustičnih oznaka

WP4 UBLAŽITI

Otkrivanje i uklanjanje ALDFG-a (kartiranje, praćenje and izvlačenje)

Hvala Vam!

www.nettagplus.eu

Follow @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Radionica #6

A3 izrada plakata

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

SPRIJEČITI

PODIZANJE
SVIJEŠTI

LUČKI OBJEKTI I
PLANOVI

PROGRAM
NAGRAĐIVANJA
RIBARA

IZBJEĆI

AKUSTIČNE
OZNAKE

AUTONOMNA
VOZILA

UBLAŽITI

DETEKCIJA
IZGUBLJENOG
ALATA

ROBOT ZA
KARTIRANJE

Radionica #6

A3 radni listovi

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

SPRIJEČITI

PREDNOSTI

NEDOSTACI

PRIJEDLOZI / NADOGRADNJE

PODIZANJE
SVIJESTI

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

LUČKI OBJEKTI I
PLANNOVI

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

PROGRAM
NAGRADIVANJA
RIBARA

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Vježba 2A | Grupa _____

Radionica #6 'NETTAG+ rješenja' | [add the location of the workshop] , [dd/mm/yyyy]

IZBJEĆI

PREDNOSTI

NEDOSTACI

PRIJEDLOZI / NADOGRADNJE

AKUSTIČNE
OZNAKE

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

AUTONOMNA
VOZILA

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

UBLAŽITI

PREDNOSTI

NEDOSTACI

PRIJEDLOZI / NADOGRADNJE

DETEKCIJA
IZGUBLJENOG
ALATA

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

ROBOT ZA
KARTIRANJE

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Vježba 2C | Grupa _____

Radionica #6 'NETTAG+ rješenja' | *[add the location of the workshop]* , *[dd/mm/yyyy]*